

TEORIA CONVERGENTE E DIVERGENTE: BREVE ANÁLISE DAS ESTRUTURAS SOCIAIS E COMPORTAMENTAIS NA ÓTICA JURÍDICA E SEUS REFLEXOS NA SISTEMATIZAÇÃO DAS NORMAS

NUNO MIGUEL BRANCO DE SÁ VIANA REBELO¹

INTRODUÇÃO

Os Humanos agruparam-se e aprenderam a viver assim, em grupo. Da necessidade de viver em grupo, advém a ideia de convergência, seja por necessidade de sobrevivência, seja por mera identidade ou identificação, seja por proteção, seja pela soma de vários motivos.

Dessa necessidade de viver em grupo, surgem os conflitos, em sua maioria, solucionados pela vontade do mais forte. Tais conflitos são a faceta divergente do agrupamento, gerado exatamente pelas diferentes ações, valores, objetivos e vários outros aspectos, que tornam a convivência sujeita a conflitos.

A aparente sintonia de interesses em vontades em razão da afinidade, sobrevivência e outros, uma vez vivendo em grupo, igualmente enfrentará a imposição do mais forte sempre a sua vontade não prevalecer naturalmente.

Surge daí a necessidade da solução pacífica dos conflitos através da crença comum em um sistema jurídico.

TEORIA CONVERGENTE E DIVERGENTE: CONCEITO CONVERGENTE

A sociedade humana com a estrutura de poderes composta para o povo e pelo povo, partindo do pressuposto que o poder emana deste, é conceito contemporâneo, remetido,

¹ Mestre em Direito, Ciências Jurídico-Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – Portugal; Pós-graduado em Direito Público Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho – RJ; Pós-graduado em Direito Empresarial pela Escola Superior de Advocacia - MG; Pós-graduado em História da Guerra pela FAVENI - ES; Pós-graduado em Filosofia e Direitos Humanos pela FAVENI - ES; Professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, História do Direito, História do Direito, Direito Internacional Público, Sociologia Jurídica, Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado; Procurador Autárquico; atualmente cursa Doutorado em Ciências Jurídicas, com ênfase Direito Público e Gestão Pública, pelo ITS - Theology & Sciences Institute, Flórida - USA e Doutorado em Ciências Jurídicas, com ênfase em Direito Constitucional, pela University Martin Lutero, Miami - USA.

quando muito, à independência dos Estados Unidos da América do Norte (1776) e à Revolução Francesa (1789) e às conquistas democráticas ocorridas ao longo da segunda metade do século XX.

Assim, o conceito de Estado Nação é relativamente novo na organização humana, e o conceito de democracia, ignorando-se os gregos, é igualmente recente.

O homem organizado em grupo, em sociedade, criou regras de convívio, sejam impostas ou consensuais. A ideia era de haver uma coexistência pacífica. Por isso, os agrupamentos, de maneira geral e com olhar civilizatório, ocorreram por identidade cultural, ou seja, determinada povo com identidade.

O ser humano enquanto indivíduo, por motivos diversos, agrupou-se e em grupo passou a viver. Dos pequenos grupos, passou para bandos, famílias, clãs, tribos, nações e, contemporaneamente, para o agrupamento de nações.

Os agrupamentos mostraram-se essenciais para a sobrevivência humana num mundo hostil, cheio de adversidades e perigos rotineiros, com predadores, clima adverso, doenças, ausência de alimento fácil, entre outros. Portanto, o grupo aumentava a possibilidade de sobrevivência do indivíduo e do próprio grupo enquanto espécie animal. Agrupados, as chances de sobrevivência eram maiores.

Parece razoável concluir que os primeiros agrupamentos humanos se deram por necessidade de sobrevivência, levados pelo instinto.

As sociedades humanas deram-se de diferentes formas e aconteceram de diversas maneiras, sempre, pela necessidade ou tendência humana de buscar o grupo, levados pelo instinto da sobrevivência. Assim, os indivíduos desenvolveram as relações sociais, modos de convivência e a convivência coletiva.

Surge daí o **Conceito Convergente**, ou seja, a tendência humana, espontânea ou por necessidade, de viver em grupo, portanto, de convergir.

TEORIA CONVERGENTE E DIVERGENTE: CONCEITO DIVERGENTE

Da necessidade, tendência ou mera vontade de viver em sociedade (Conceito Convergente), agrupamentos humanos formados por identidade cultural ou necessidade vital, surgem os grandes grupos. Mesmo havendo identidade cultural em relação aos grandes valores de uma sociedade, a individualidade continua sendo elemento de cada membro que compõe aquele grupo, tornando a discórdia uma tendência inevitável. Como cada indivíduo tem seu modo de agir e reagir, seus anseios e ambições, o atrito surge como consequência natural.

Surge daí o **Conceito Divergente**, ou seja, a convivência em grupo é tendente ao atrito entre seus membros.

Exatamente por essa perspectiva que a criação de um conjunto de regras, denominado ordenamento jurídico, legitimado pela vontade da maioria em debate amplo, é o maior avanço da razão sobre a força, propiciando a possibilidade de convivência tendente a ser pacífica, embora o indivíduo possa ser conflituoso.

Desprender o direito da religião e de valores preconceituosos que excluam indivíduos ao invés de inclui-los é vital objetivando a justiça social e o bem-estar coletivo.

Conscientizar os “donos do poder” que o poder não é deles, mas sim do povo, é desafio permanente afim de evitar injustiças, exclusões e abusos permanentes.

Nessa linha, os indivíduos tendem a convergir e, uma vez estando em grupo, tendem a divergir. Surge assim, a necessidade do conjunto de norma e da figura do Estado, cumprindo e fazendo cumprir a vontade popular expressada através de leis.

Tal perspectiva pretende a proteção do indivíduo inserido em sociedade, contudo, concede poderes a alguém que o governa com tal chancela popular. Portanto, limitar o poder do “detentor do poder” (governante) e proteger o “ausente de poder” (governado) é prioridade na esquematização desse sistema. Sempre partindo do pressuposto que o indivíduo viverá em sociedade (Conceito Convergente) e, em vivendo em sociedade, o atrito será rotineiro e permanente (Conceito Divergente).

Por consequência, retirar o poder absoluto e dar abertura para chegar-se ao poder faz parte do processo, ou seja, o poder deixa de ser exclusivo a uma camada da sociedade. Decorre daí a disposição do Estado em três poderes e o sufrágio universal. Dividir o poder para minimizar as chances de abuso normais quando da sua concentração e ampliar os direitos políticos visando o pluralismo político como a possibilidade real de todas as vozes serem ouvidas em uma sociedade.

Assim, a divisão dos poderes visa inibir as chances de abuso do poder por parte de seu detentor. Já o sufrágio universal visa possibilitar que qualquer indivíduo possa ocupar o poder, seja através do voto seja através de concurso público.

O Estado nasce da necessidade de existência de um “poder” maior, acima dos homens e que seja terreno e não divino, capaz de organizar os indivíduos em sociedade, impondo-se sobre eles, mas limitado pela lei, que em última análise, é a vontade popular.

Assim, sua origem pode ser justificada pela essência sociável do ser humano somado à tendência conflitante causada exatamente por esse convívio social.

TEORIA DO ESTADO: ELEMENTOS

Para constituir um Estado Nação são necessários três elementos: povo, território e soberania.

A soma dos três elementos viabiliza a existência de um Estado Nação. Basta não haver um desses elementos para que não haja Estado constituído.

Povo é o conjunto de pessoas que se uni por identidade cultural e de valores compartilhados. Aqui, o sentido é amplo, portanto, englobará a população limitada por uma fronteira, mesmo que não haja identidade cultural.

Território é o limite fronteiro tomado para si por um povo, sendo exigido por este o respeito de todos aos marcos estabelecidos e, em contrapartida, respeitando o marco fronteiro dos outros povos.

Soberania, de forma singela, é a condição de um povo governar a si mesmo, sem aceitar ou permitir interferência de outros povos nos assuntos internos e dentro de seus limites territoriais. A soberania é una, indivisível, indelegável e imprescritível. É **una** por existir apenas um único país com aquele determinado povo naquele determinado território. É **indivisível** pois a soberania pertence a determinado povo em determinado território, não podendo ser compartilhada, sob pena de perder-se a própria soberania. É **indelegável** pois a soberania pertence a determinado povo em determinado território, não podendo ser franqueada, sob pena de perder-se a própria soberania. É **imprescritível**, pois enquanto existir aquele povo naquele território, a soberania existirá de forma eterna, acompanhando a existência do próprio Estado.

TEORIA DO ESTADO: ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Os Estados são organizados de forma a viabilizar a administração de seu povo e seu território. Sendo assim, é comum a divisão interna, concedendo apenas autonomia. Tal pratica não põem em risco a soberania, pois os Estados reservam para si poderes estratégicos (Forças Armadas, Banco Central; reserva cambial; exploração do subsolo; maior carga tributária; etc.).

Assim, é comum a subdivisão em cidades, municípios, distritos, regiões, Estados Membros da União (países com vasta área territorial), condados, e etc.

Os Estados organizam sua forma de governo (monarquia, república, anarquia); seu sistema de governo (presidencialista ou parlamentarista); sua forma de Estado (federação ou confederação); seu regime de governo (democracia, absolutismo, ditadura); seu sistema

econômico (capitalista, socialismo, comunismos, bem-estar social).

Em tese, tais organizações deveriam ser reflexo da vontade de um povo e não da imposição de alguém ou de alguns que tomam o poder para si. Dentro do conceito de que a sociedade é a soma dos indivíduos, esta própria sociedade deveria ser em prol dos mesmos.

Pequenas frustrações ou fracassos pessoais não podem ser confundidos com os grandes valores de uma nação e as diretrizes que esse povo queira estabelecer. A tutela à vida, à liberdade e à igualdade são propósitos óbvios para a construção de uma sociedade preocupada com a dignidade da pessoa humana e o bem-estar social de seu próprio povo.

TEORIA DO ESTADO: O DIREITO COMO ELEMENTO CONTROLADOR E MOLDADOR DE CONDUTAS

Direito é o conjunto de regras que regulam as relações humanas, visando a convivência pacífica entre os indivíduos. Por consequência, o direito deve estar sempre em consonância com a vontade de um povo, absorvendo os costumes e tradições locais, embora, seja imposto de forma coercitiva.

A palavra direito vem do latim *directum*, que significa aquilo que é reto, que tem a qualidade do que é conforme a regra.

À expressão “direito” são atribuídas várias concepções, como: sistema jurídico, norma jurídica, lei, regra, faculdade, fenômeno social, entre outras.

Na concepção agora analisada, a expressão direito engloba todo o ordenamento jurídico (sistema). O objetivo desse ordenamento é organizar a vida em sociedade, desta forma, o direito só tem sentido se houver sociedade.

É possível concluir-se que existem sociedades sem direito (ordenamento jurídico), mas não existe direito (ordenamento jurídico) sem sociedade.

Dessa forma, a concepção de direito, neste foco, estará vinculada à existência de uma sociedade que se organiza em torno de regras comuns e afetas a todos, tratando-se assim de um sistema, ou seja, um ordenamento jurídico.

Sua necessidade decorre da tendência humana de viver em sociedade (Conceito Convergente) e, concomitantemente, após o agrupamento, à tendência ao atrito (Conceito Divergente). Em rápida análise, o ordenamento jurídico é a vitória da razão sobre o mais forte, sendo possível reivindicar direitos mesmo não estando no topo da hierarquia do grupo humano ao qual aquele indivíduo esteja inserido.

A origem do direito advém da necessidade de estabelecer-se ordem no convívio social,

nem sempre pacífico. Daí dizer-se que o direito só existirá se existir sociedade, pois, caso não haja sociedade, não haverá a necessidade de estabelecer-se tratos (pacto) de convívio social, simplesmente pela inexistência do próprio convívio. Ou seja, caso o ser humano viva sozinho, e não em sociedade, ele estaria livre para fazer aquilo que bem entendesse, pois não há a presença de outros seres humanos aos quais ele tenha que respeitar de alguma forma. A figura clássica utilizada como exemplo é a do personagem Robison Crusoé (livro de Daniel Defoe) que, naufrago sozinho numa ilha, não tinha regras a seguir, exatamente pela inexistência de convívio social. Assim que o personagem passou a conviver com outro personagem, nativo na ilha, houve a necessidade de regras, pois o choque de interesses é natural.

O ser humano é um animal sociável, tendo, portanto, a tendência a viver em grupo. Passados milênios, aqueles pequenos agrupamentos humanos se transformaram em nações com milhões de indivíduos, cada qual com suas vontades, concepções de vidas, perspectivas, hábitos, tradições. Ou seja, o conjunto de regras das sociedades macro deve ser extremamente sofisticado, ao ponto de atender às expectativas centrais da própria sociedade que, por sua vez é fruto da união de indivíduos com identidade cultural, que formam um povo, sem contudo, agredir aspectos relacionados à individualidade e às escolhas tipicamente individuais.

Os primeiros grupos humanos eram formados por poucos indivíduos e a ordem era imposta pelo mais forte fisicamente, pois dependia dele a sobrevivência do próprio grupo (segurança e alimento). Comportamento análogo à maioria dos animais mamíferos que vivem em bandos.

Assim, a sociedade humana partiu de agrupamentos, para bandos, para famílias, para grupos de famílias, para clãs, para tribos, para conjunto de tribos, para nações e, atualmente, agrupamento de nações.

Ao longo da jornada humana, a força foi sendo substituída pela razão, e surgiu a necessidade de ordenar-se a sociedade de forma outra que não a da violência e imposição do mais forte. Surge o direito como elemento capaz de conter vontades individuais, para que prevaleça a vontade coletiva, sem que para isso, se agrida a integridade e vontade pessoal desde que compatível com a coletividade.

Atualmente, além da vontade coletiva, há a reserva de direitos individuais, que dão garantias mínimas concedidas ao indivíduo em respeito à própria submissão desse à coletividade. Ou seja, mesmo estando em sociedade, cada indivíduo terá direitos reservados para si. Por exemplo: direito a intimidade, direito a escolher sua profissão, direito a escolher sua filosofia de vida, direito a escolher sua linha política, e etc.

Contudo, tal nem sempre é muito claro, pois o direito, em seu início, era a vontade de um soberano, que se intitulava como escolhido pelos deuses para estar naquela posição, portanto era a pessoa detentora de poderes para estabelecer as regras, aplicá-las e julgar com base nas mesmas, ou como bem entendesse.

O direito, ainda precário, surge com os povos da Antiguidade. Povos como os sumérios, egípcios, mesopotâmios, indianos, gregos e romanos. Todos tinham o seu conjunto de regras organizados em sistemas jurídicas, cada qual com sua sistemática e características. Comumente influenciados por preceitos religiosos e místicos, além de traduzirem a vontade dos grupos dominantes. Contudo, não seria razoável esperar algo diferente, já que os agrupamentos se davam em sua maioria por identidade cultural e sanguínea (descendência), portanto, não fazia sentido haver crenças distintas, modos de vidas distintos daqueles típicos ao grupo e etc.

Para o mundo chamado ocidental, o direito romano tem importância ainda atual.

Não obstante, o direito tal qual conhecemos atualmente, é descendente direto das revoluções iluministas do século XVIII, em especial da Revolução Francesa (1789).

A partir desse marco, o direito passou a ser compreendido como um conjunto de regras que deveria atender ao povo e ter origem nesse próprio povo, deixando de ser originado da vontade de um soberano ou de uma religião (divindade).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tratar da evolução da humanidade e de sua capacidade de organização, da necessidade de ordenamentos jurídicos, da capacidade de comunicação é transportarmo-nos ao *Homo Erectus* e ao *Homo Sapiens* e seus descendentes.

Aquele início, onde o poder de comunicar determinou a exclusão, contrasta com sua atual incumbência de inclusão. Isso verifica-se com o planeta integrado como nunca esteve, com o facto dos países poderem fazerem-se ouvir na ONU, com poder daqueles que nunca o tiveram, mas formam a opinião pública internacional, com a comunicação em tempo real, com as notícias que correm o mundo, entre outros fatores. Por volta de 30.000 a.C., os seres humanos já haviam alcançado a supremacia sobre todas as outras espécies do planeta. A partir desse momento, o desenvolvimento da História da humanidade deixou de ser o da natureza moldando seres humanos e começou a ser o dos seres humanos moldando a natureza.

Sem um esforço universal de aproximar as qualidades de vidas, criando igual chance de oportunidades, o curso da exploração será mantido.

Os países têm suas classes sociais, uma domina a outra. Sem esforço do Estado no

sentido de criar tal igualdade de oportunidades para todos os seus membros, uma classe continuará explorando a outra.

Aquele homem, quase que um animal irracional, percebeu que junto com seu grupo teria mais força e assim, foi promovendo a união. Desses pequenos grupos surgiram as nações organizadas em Estado, num processo de evolução até o estágio atual. Nessa perspectiva, quiçá o agrupamento de nações tenderá a unir o planeta numa grande e única nação humana, com conceitos básicos universais e inquestionáveis.

A aldeia global não combina com a atitude dos países ricos em fecharem cada vez mais as fronteiras aos estrangeiros. Isso faz com que o nascimento determine a classe social para uma vida abastada ou não, como se a humanidade estivesse em plena Idade Média. Quem nasce nos países pobres, dificilmente conhecerá outra realidade que não seja a própria pobreza. Quem nasce nos países ricos terá, ao menos a chance de ter, uma qualidade de vida mínima. Se outrora as classes sociais eram imóveis, e o nascimento era determinante para tal definição, na atual realidade, as populações ficam imóveis quando as fronteiras dos países ricos são fechadas, e assim, igualmente fadadas a um estado de vida com qualidade inferior e, por vezes, sem a garantia dos direitos fundamentais.

Tais barreiras são resultantes da elevada imigração de contingentes humanos dos países em desenvolvimento ou pobres para os ricos, que por sua vez ocorre pela busca de uma vida melhor. A natureza não abandona o ser humano, seus instintos se afluam nesses instantes, ora no intuito de proteção, ora com o fim de explorar o mais fraco, mas acima de tudo, quase que num estágio selvagem, a luta pela sobrevivência.

REFERÊNCIAS

- ACCIOLI, Wilson. *Instituições de Direito Constitucional*. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1970.
- ANDRADE, José Carlos Vieira de. *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*. Coimbra, 1983.
- ARIÉS, Philippe e Duby, Georges (Coord.). *História da vida privada*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. v. I.
- AZAMBUJA, Darcy. *Teoria geral do Estado*. 38. ed. São Paulo: Globo, 1998.
- BACON, Francis. *Novum Organum*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.
- BARILE, Paolo. *Diritti dell'uomo e liberta fondamentali*. Bolonha: l1 Molino, 1984.
- BONAVIDES, Paulo. *Do Estado Liberal ao Estado Social*. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980.
- BRUCCULERI, A. *In fondo allá crisi, La Civiltá Cattolica*. Milão: Vita e Pensiero, 1934. v. II.
- CURCIO, Carlo. *Egualianza. Enciclopédia dei Diritto*, Milão: Guiffre, 1965. v. XIV.

- DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoria geral do Estado*. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
- DUAHAMEL, Oliver. *Lês démocraties*. Paris: Seuil, 1993.
- DUGUIT, Leon. *Trate de droit constitutionnel*. Paris: Auvergne Fontemoing, 1930.
- ELIAS, Nobert. *O Processo Civilizador. Formação do Estado e Civilização*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. v. 2.
- Encyclopedia Britannica*. 11. ed. 1911.
- ENGELS, Friedrich. *A origem da família, da propriedade privada e do Estado*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984.
- ESPINOSA, Baruch de. *Tratado da Correção do Intelecto*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.
- FRANCO, Afonso Arino de Melo. *Um Estadista da República*. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- FRIEDRICH, Carl Joachim. *Perspectiva histórica da filosofia do direito*. Rio de Janeiro: Zahar, 1965.
- GARAUDY, Roger. *Religiões em Guerra?* 2. ed. Lisboa: Notícias Editorial.
- GEMELLI, A. *Medioevalismo*. Milão: Vita e Pensiero, 1934. v. II.
- HARIOU, M. *Précis de droit constitutionnel*.
- HAURIOU, André. *Droit constitutionnel e institutions politiques*. 4. ed., Paris: Montchrestein, 1970.
- HOBBSAWN, Eric. *A Era dos Extremos*. Lisboa: Editorial Presença, 1998.
- KISSINGER, Henry. *Diplomacia*. Portugal: Gradiva.
- LOEWENSTEIN, Karl. *Teoria de la constitución*. 22. ed. Espanhola, Barcelona: Ariel, 1970; 1970; 1. ed., 1964.
- MACHADO, Edgar de Godói da Mata. *Elementos de teoria geral do direito. 3 ed., Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1986*.
- MALMESBURY, Thomas Hobbes de. *Leviatã ou Matéria*. Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e civil. São Paulo: Nova Cultural, 2000.
- MALTEZ, José Adelino. *Princípios de Ciência Política. Introdução à Teoria Política*. 2. ed. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
- MONTESQUIEU. *Espírito das Leis*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.
- MOREIRA, Adriano. *Teoria das Relações Internacionais*. 3. ed. Portugal: Editora Amedina.
- PINTO FERREIRA, L. *Princípios Gerais do Direito Constitucional moderno*. 6. ed. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 1983.
- PROUDHON, Pierre Joseph. *A propriedade é um roubo e outros escritos anarquistas*. Porto Alegre: L&PM, 1997.
- RECASÉNS-SICHES, L. *Tratado general de filosofia del derecho*. 6 ed., México: Porrúa, 1978.
- ROSSEAU, Jean Jacques. *O contrato social e outros escritos*. São Paulo: Cutrix, 1987.

- SALGADO, Joaquim Carlos. *Os direitos fundamentais e a constituinte. In: Constituinte e Constituição*. Belo Horizonte: Conselho de Extensão da UFMG, 1986.
- SCHIMITT, Carl. *Teoría de la Constitución*. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado.
- SEIPEL, Ignazio. *Critica della Democrazia*. Milão: Vita e Pensiero, 1929. v. II.
- SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 21. ed., São Paulo, 1966.
- SODRÉ, Nelson Werneck. *Formação Histórica do Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 1962.
- STERNHELL, Zeev. *O Eterno Retorno, Contra a Democracia a Ideologia da Decadência* Lisboa: Bizâncio, 1999.
- STRAUSS, Léo. *Droit naturel et histoire*. Paris: Livrarie Plon, 1954.
- THORAVAL, Jean. *Lês grandes etapes de la civilisations française*. Paris: Bordas, 1978.
- VIRALLY, Michel. *L'Organisation Mondiale*. Paris: Armand Colin, 1972.
- ZIPELLIUS, Reinhold. *Teoria Geral do Estado*. De Karin Praefke-Aires Coutinho. Coordenação de J. J. Gomes Canotilho, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.